

POLIVINILKLORID ASOSIDA SINTEZ QILINGAN SORBENTNING AYRIM D-METALLAR IONLARIGA NISBATAN SORBSION XOSSALARINI ERITMA MUHITIGA BOG‘LIQ HOLDA O‘RGANISH

Rajapova Dilrabo Shavkat qizi¹

Bozorov Lutfulla Ubaydullayvich²

Hayitaliyeva Xursandoy Abdulla qizi³

¹ Termiz davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

² Termiz davlat pedagogika instituti o‘quv ishlari bo‘yicha prorektor

³ Termiz davlat universiteti stajyor-tadqiqotchi, instituti tayanch doktoranti

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20637404>

Annotatsiya

Mamlakatimizda kimyo sanoatini jadal rivojlantirish, zamonaviy talablarga javob beradigan yangi turdagi sorbentlarni yaratish va amaliyotga joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Mazkur yo‘nalishda amalga oshirilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar metall ionlariga nisbatan yuqori selektivlikka ega sorbentlar olishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish, shuningdek, ichki bozorni import o‘rnini bosuvchi mahalliy sorbsion materiallar bilan ta‘minlash imkonini bermoqda. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida ichki va tashqi bozorlarda milliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta‘minlaydigan tubdan yangi mahsulot va texnologiyalarni ishlab chiqarishni o‘zlashtirish muhim vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu nuqtayi nazardan, mahalliy xomashyo asosida iqtisodiy jihatdan samarali, ekologik xavfsiz texnologiyalar yordamida yuqori samarali sorbentlarni sintez qilish, ulardan metall ionlarini konsentrlash va ajratib olishda foydalanish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: polivinilxlorid, modifikatsiya, sorbsiya, sorbent, kinetika, 3d-metall ionlari, statik almashinish sig‘imi, eritma muhiti, pH, kompleks hosil qilish.

Tadqiqotning asosiy maqsadi polivinilxloridni ayrim aminlar bilan modifikatsiyalash orqali yuqori samarali kompleks hosil qiluvchi sorbentlarni sintez qilish usullarini ishlab chiqish hamda sintez jarayonining maqbul sharoitlarini aniqlashdan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi sorbentlarning tarkibi va fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlash;
- polivinilxloridni modifikatsiyalash orqali olingan sorbentlar hamda ularning ayrim 3d-metall ionlari bilan hosil qilgan kompleks birikmalarining tuzilishini o‘rganish;
- metall ionlarining sorbsiya va desorbsiya jarayonlariga xos fizik-kimyoviy qonuniyatlarni tadqiq etish;
- kompleks hosil qiluvchi 3d-metall ionlari uchun sorbsiya sharoitlari, sorbsion kattaliklar, sorbsiya mexanizmi va sorbsiyalanish qatorini aniqlash.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, polivinilxloridni ayrim aminlar bilan modifikatsiyalash asosida olingan sorbentlar va ularning ayrim d-metall ionlari bilan hosil qilgan kompleks birikmalarining tuzilishi, sorbsion xossalari hamda sorbsiya jarayonining termodinamik xususiyatlari tadqiq etilgan.

Sintez qilingan RD-1 va RD-2 markali yangi sorbentlarning statik hamda dinamik sharoitlarda individual va aralash eritmalaridan Cu(II), Cd(II), Zn(II), Ag(I) ionlariga nisbatan sorbsion sig‘imlari aniqlangan.

Tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari

Tadqiqotda polivinilxloridni monoetanolamin, dietilamin va difenilaminlar bilan modifikatsiyalash orqali ion almashinuvchi va kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olish masalasi o‘rganildi. Shuningdek, Cu(II), Ag(I), Zn(II) va Cd(II) ionlarining olingan sorbentlardagi statik hamda dinamik sharoitlarda sorbsion sig‘imlari va sorbsiya kinetikasi tadqiq qilindi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Polimerlar asosida yangi kompozit materiallar yaratish bo‘yicha dunyo miqyosida keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, Vaia R. A., Hudson S. D., Nalwa H. S., Yang Y., Liu L. M., Zilg C., Kojima Y., Pinnavaia T. J., Sorrentino A., Mikitayev A. K., Antipov E. M., Bedanokov A. Yu., Sinevich E. A., Lednev O. B., Xashirova S. Yu., Wu S., Paul D. R., Van der Wal A., Bauman N. A., Molnar Sz., Premphet K., Hornsby P. R., Patrick C., Serenko O. A., Kim B. K., Perepelkin K. A., Kodolov V. I., Shirayev M. A., Law M., Lin L., Gerasin V. A., Nakache E., Cooper T. M., Reed M. A., Askarov M. A., Negmatov S. S., Abdurashidov T. R., Djalilov A. T. va boshqa olimlar ushbu yo‘nalishda muhim ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Mazkur tadqiqotlarda polimerlarni modifikatsiyalash uchun mos qo‘shimchalarni ishlab chiqish, olingan materiallarning xossalarini keng qamrovda o‘rganish, antikorrozion qoplamalar, olovbardosh va issiqqa chidamli materiallar olish texnologiyalarini yaratish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Ushbu ishlar qurilish va ishlab chiqarish sohaslarida qo‘llaniladigan kompozit materiallarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mineral zarrachalar qatlamlarida noorganik kationlarning organik kationlar bilan almashinishi, to‘rtlamchi ammoniy tuzlaridan sirt faol organomodifikatorlar sifatida foydalanish imkoniyatlari ham o‘rganilgan. Sirt faol organomodifikatorlar tabiatining polimerlarning kolloid-kimyoviy va fizik-mexanik xossalariga ta‘siri aniqlangan. Shuningdek, turli mikro va nanoo‘lchamli zarrachalarning polimer materiallar xossalariga ta‘siri ham tadqiq qilingan.

Shu bilan birga, individual va ko‘p funksiyali ta‘sirga ega reaksiyon faol modifikatorlardan foydalanish sohasidagi tadqiqotlar polimer qo‘shimchalari, antikorrozion qoplamalar va olovbardosh materiallar sifatini oshirishda muhim yo‘nalish hisoblanadi. Hozirgi kunda kompozit materiallarning kolloid-kimyoviy, fizik-kimyoviy, texnologik va ekspluatatsion xususiyatlarini modifikatorlarning tabiati hamda tarkibiga bog‘liq holda o‘rganish, mahalliy xomashyo asosida qulay, arzon va maxsus xossalarga ega polimer kompozitlarni olish, ularning texnologiyasini yaratish hamda qo‘llanish sohaslarini kengaytirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar davom ettirilmoqda.

Tadqiqotda qo‘llanilgan metodikaning tavsifi

Modifikatsiyalash asosida olingan sorbentlarning termik barqarorligi differensial-termik tahlil yordamida o‘rganildi. Sorbentlar tarkibi IQ- va UB-spektroskopiya metodlari, skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM), differensial-termik tahlil, element tahlili kabi zamonaviy eksperimental usullar asosida tadqiq qilindi. Shuningdek, sintez qilingan birikmalarning reaksiyon qobiliyati kvant-kimyoviy yondashuvlar asosida tavsiflandi.

Tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati polivinilxlorid va monoetanolamin asosida olingan RD-1 sorbentning sorbsion xususiyatlarini aniqlash bilan belgilanadi.

Cd(II), Cu(II), Zn(II), Ag(I) ionlarini sorbsiyalash uchun RD-1 sorbentdan analitik tarozida 1,000 g dan tortib olindi va 200 ml sig‘imli to‘rtta kolbaga joylashtirildi. Metall ionlarining sorbentga yutilishini aniqlash uchun metall tuzlarining 0,1 N konsentratsiyali eritmalaridan foydalanildi. Bunda tegishli metall tuzlaridan analitik tarozida 1 ekv/g miqdorida tortib olinib, 1000 ml sig‘imli o‘lchov kolbasiga solindi va distillangan suv bilan belgisigacha suyultirilib, yaxshilab aralashtirildi. Metall tuzlarining 0,1 N eritmasidan 0,0025; 0,005; 0,01 va 0,05 N konsentratsiyali eritmalar tayyorlandi.

Sintez qilingan sorbentlardan 1,0 g dan analitik tarozida tortib olinib, 200 ml sig‘imli o‘lchov kolbalariga joylashtirildi. So‘ngra har bir kolbaga 100 ml rux eritmasi quyildi va sorbsiya jarayonining vaqtga bog‘liqligi 2, 5, 8 va 10 soat davomida kuzatildi. Har bir eritma titrlanib, uning konsentratsiyasi aniqlandi. Tahlillar 25 °C, 40 °C va 50 °C haroratlarda olib borildi [83].

Metall ionlari sorbsiya jarayonida konsentratsiyaning o‘zgarishi titrimetrik tahlil metodlaridan biri – kompleksometrik titrlash usuli yordamida aniqlandi. Sorbsiyadan oldingi va keyingi eritmalar konsentratsiyalari orasidagi farq asosida metall ionlarining sorbent tomonidan yutilgan miqdori tegishli formulalar yordamida hisoblandi. Titrlash uchun EDTA tuzidan foydalanildi. Adabiyotlarda EDTA ko‘plab metall ionlari bilan barqaror ichki kompleks birikmalar hosil qilishi qayd etilgan [84]. Sorbsiya jarayonida metall ionlari sorbent molekulasidagi karboksil guruh vodorod atomining o‘rnini egallaydi va kompleks tarkibidagi azot atomi bilan koordinatsiyalanadi.

Buning uchun 0,05 N EDTA eritmasi tayyorlandi. Titrlash jarayonida muvozanatni kompleks birikma hosil bo‘lish tomonga siljitish maqsadida pH qiymati 11 ga teng bo‘lgan ammiakli bufer aralashmadan foydalanildi. Ekvivalent nuqtani aniqlashda Erioxrom qora T indikatorini qo‘llanildi.

Distillangan suv bilan tozalab yuvilgan byuretkada EDTAning 0,05 N eritmasi bilan chayildi, so‘ngra EDTA eritmasi bilan to‘ldirilib, titrlashga tayyorlandi. 25 ml li Mor pipetkasi ham ruxloridning standart eritmasi bilan bir necha marta chayildi va standart eritmadan ma‘lum hajmda olinib, konussimon titrlash kolbasiga solindi. Eritmani suyultirish uchun 10 ml distillangan suv qo‘shildi, so‘ngra 10 ml ammiakli bufer eritma va zarur miqdorda Erioxrom qora T indikatorini qo‘shildi. Dastlab standart eritmalar titrlanib tekshirildi. Aniq natijalar olish maqsadida titrlash kamida uch marta takrorlandi va bir-biriga yaqin natijalarning o‘rtacha qiymati olindi. 2, 5, 8 va 10 soat davomida sorbsiyaga qo‘yilgan eritmalar har ikki soatda standart eritmalar bilan solishtirish maqsadida yuqoridagi tartibda tahlil qilindi. Natijalar asosida dastlabki standart eritmalar va sorbsiyadan keyingi eritmalar konsentratsiyalari solishtirilib, sorbentga yutilgan metall ionlari miqdori aniqlandi.

Natijalar va muhokama

RD-1 sorbentda metall ionlari sorbsiyasi bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, sorbentning statik almashinish sig‘imi optimal pH qiymatida quyidagicha bo‘ladi: Cu(II) – 3,25 mg-ekv/g (pH = 4); Cd(II) – 2,6 mg-ekv/g (pH = 6); Zn(II) – 1,8 mg-ekv/g (pH = 6); Ag(I) – 3,9 mg-ekv/g (pH = 6). Ushbu natijalardan ko‘rinib turibdiki, mazkur sorbentda eritma muhiti pH qiymati 4 dan 7 gacha bo‘lgan intervalda metall ionlarining sorbsiyalanish darajasi maksimum qiymatga yetadi. Bu holat metall ionlarining kuchsiz kislotali muhitda turli tarkibli atsidokomplekslar hosil qilishi hamda ligandning protonlangan faol funksional guruhlari – amino va fosfoguruhlari bilan ion assotsiatlari shaklida sorbsiyalanishi bilan izohlanadi.

1-rasm. Ayrim d-metall ionlarining RD-1 sorbentda sorbsiyalanishining eritma muhitiga bog‘liqligi

Muhit kislotaliligi ortishi bilan metall ionlarining sorbent fazasidan eritmaga o‘tishi kuzatiladi, natijada sorbsiya darajasi kamayadi. Eritma muhitining vodorod ko‘rsatkichi pH > 7 bo‘lib, ishqoriy muhitga o‘tganda ham sorbsiyalanish darajasining pasayishi aniqlanadi. Olingan natijalarga ko‘ra, RD-1 sorbentda o‘rganilgan metall ionlarining sorbsiyalanish darajasi quyidagi qatorda ortib boradi:

Zn(II) < Cd(II) < Cu(II) < Ag(I).

2-rasm. Ayrim d-metall ionlarining RD-2 sorbentda sorbsiyalanishining eritma muhitiga bog‘liqligi

2-rasm ma’lumotlariga ko‘ra, RD-2 sorbentning statik almashinish sig‘imi eritma muhitiga bog‘liq holda quyidagicha o‘zgaradi: Cu(II) – 4,3 mg-ekv/g (pH = 6); Cd(II) – 3,5 mg-ekv/g (pH = 6); Zn(II) – 2,4 mg-ekv/g (pH = 6); Ag(I) – 4,6 mg-ekv/g (pH = 4). Ko‘rinib turibdiki, RD-2 sorbentda ham eritma muhiti pH qiymati 4 dan 7 gacha bo‘lgan intervalda metall ionlarining sorbsiyalanish darajasi maksimumdan o‘tadi. Bu esa sorbent tarkibidagi funksional guruhlarining protonlanish darajasi, metall ionlarining gidrolizlanish xususiyati va kompleks hosil qilish qobiliyati sorbsiya jarayoniga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Xulosa

1. Polivinilxloridni modifikatsiyalash orqali yangi kompleks hosil qiluvchi sorbentlar olish texnologiyasining metodik asoslari o‘rganildi. Tadqiqot davomida foydalanilgan asbob-uskunalar va reaktivlar tavsifi, maqsadli sorbentlarni sintez qilish usullari, sintez qilingan sorbentlarni tahlil qilishda qo‘llanilgan zamonaviy tadqiqot metodlari hamda ularning fizik-kimyoviy xossalarni aniqlash usullari tizimli ravishda bayon qilindi.

2. Polivinilxloridni kompleks hosil qiluvchi reaksiyon faol birikmalar bilan modifikatsiyalash maqsadida monoetanolin va difenilaminlar asosida sorbentlarni sintez qilish usuli ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida sintez qilingan sorbentlarning Cu(II), Cd(II), Zn(II) va Ag(I) ionlarini yutish xossalari o‘rganildi.

3. RD-1 va RD-2 sorbentlarida metall ionlarining sorbsiyalanish darajasi eritma muhitining pH qiymatiga sezilarli darajada bog‘liq ekanini aniqlandi. Har ikkala sorbent uchun ham pH = 4–7 oralig‘i metall ionlari sorbsiyasi uchun maqbul muhit hisoblanadi.

4. Olingan natijalar polivinilxlorid asosida sintez qilingan kompleks hosil qiluvchi sorbentlardan d-metall ionlarini eritmalardan ajratib olish, konsentrlash va analitik amaliyotda qo‘llash imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusupova N. M., Gafurova D. A., Muxamediev M. G. Sintez i svoystva novyx anionitov na osnove polivinilxlorida // *Uzbekskiy ximicheskiy jurnal*. 2019. № 1. S. 10–18.
2. Koptova V. D., Kargman V. B., Valdman A. I., Valdman D. I. Entalpiya i termokinetika sorbtssii ionov 3d-metallov iminodiuksusnymi poliamfolitami // *Teoriya i praktika sorbtssionnykh protsessov*. Voronej: Izd-vo AN Rossii, 1991. Vyp. 21. S. 58–64.
3. Yusupova N. M., Gafurova D. A., Muxamediev M. G. Ximicheskaya modifikatsiya polivinilxlorida geksametilendiaminom // *Materialy Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Neprekrывное obrazovanie v ustoychivom razvitii: problemy i resheniya”*. Chirchik, 2019, 21–24 may. S. 420–421.
4. Yusupova N. M., Rustamov M. K., Gafurova D. A., Berdiyev S. D. Polivinilxlorid asosidagi sorbentga molibden ionlarining yutilish jarayoni kinetikasi va termodinamikasini tadqiq qilish // “O‘zbekistonda kimyo fanining rivojlanishi va istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2020, 26-may. B. 42.
5. Karimov M. M., Rustamov M. K., Muxamedov N. R., Kayumov M. B., Mirzaaxmedov Sh. Ya. Spособы modifikatsii polivinilxlorida // *Materialy Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Aktualnye problemy otrasley ximicheskoy texnologii”*. Buxara, 2015. S. 362–364.
6. Yusupova N. M., Gafurova D. A., Mukhamediev M. G. Features of the interaction of polyvinyl chloride with ammonia under heterogeneous conditions // *Journal of Academica*. 2020. Vol. 10. P. 1620–1627.
7. Yusupova N. M., Rustamov M. K., Gafurova D. A. Kinetika sorbtssii ionov xroma sorbentom na osnove polivinilxlorida, modifitsirovannogo ammiakom // “Funksional polimerlar fanining zamonaviy holati va istiqbollari” mavzusidagi professor-o‘qituvchilar va yosh olimlarning ilmiy-amaliy anjumani materiallari. 2020-yil 19–20-mart. B. 81.
8. Bekchanov D. J. Poluchenie i fiziko-ximicheskie svoystva azot- i fosforsoderjashchix ionitov na osnove polivinilxlorida: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora ximicheskix nauk. 2016. S. 132–145.
9. Restov A. V., Slerukhin R. A., Yatluk Y. G., Sharushin V. N., Shurakhin O. N. Synthesis of chelating polymer sorbents by using the SNH reaction // *Journal of Applied Polymer Science*. 2012. Vol. 125, No. 3. P. 1970–1978.
10. Мирзиёев Ш. М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик — ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. Тошкент: Ўзбекистон, 2017. 104 б.
11. Фатхуллаев Э., Джалилов А. Т., Минскер К. С., Марьин А. П. Комплексное использование вторичных продуктов переработки хлопчатника при получении полимерных материалов. Ташкент: Фан, 1988. 143 с.
12. Минскер К. С. Характеристические особенности деструкции и стабилизации ПВХ и ПВХ в растворах // *Деструкция и стабилизация полимеров*. 2001. С. 124.
13. Пат. 2048493 РФ, МКИ6 С 08 L 27/06, С 08 К 13/02. Полимерная композиция / Крапачева Л. И., Савельев А. П., Лапутько Б. Н.; заявитель и патентообладатель: Гос. НИИ химии и технологии полимеров им. акад. Каргина В. А. с опытным заводом. № 5057250/05; заявл. 29.05.1992; опубл. 10.11.1995.

14. Ермаков С. Н. и др. Получение композиционных материалов на основе вторичных полимеров методом реакционной экструзии // Пластические массы. 2006. № 5. С. 46–49.
15. Гулиев С. А. и др. Высокопрочностные композиции на основе вторичных полиэтилена и полиамида // Пластические массы. 2008. № 9. С. 42–43.
16. Овчинникова Г. П., Абдуллаев Р. А., Артеменко С. Е. Современные подходы к рециклингу вторичного полиэтилентерефталата // Пластические массы. 2008. № 1. С. 27–28.
17. Кахраманов Н. Т., Аббасов А. М. Химическая модификация полимеров. Баку: Элм, 2005. 334 с.
18. Кестельман В. Н. Физические методы модификации полимерных материалов. М.: Химия, 1980. 224 с.
19. Модификация структуры и свойств полимеризационных пластмасс: сборник научных трудов / под ред. А. Г. Сирота. Л.: ОНПТ “Пластполимер”, 1981. 149 с.
20. Титорский И. А. и др. Химическая модификация эластомеров. М.: Химия, 1993. 304 с.
21. Сирота А. Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов. М.: Химия, 1969. 127 с.
22. Рустамова Н. М., Гафурова Д. А., Мухамедиев М. Г. Синтез анионообменных полимерных сорбентов на основе поливинилхлорида // Материалы международной конференции “Современные инновации: химия и химическая технология ацетиленовых соединений. Нефтехимия. Катализ”. Ташкент, 2018, 15–16 ноябрь. С. 179–180.
23. Рустамова Н. М., Гафурова Д. А., Мухамедиев М. Г. Физико-химические характеристики сорбентов на основе поливинилхлорида // Материалы Республиканской научно-технической конференции “Новые композиционные и нанокоспозиционные материалы: структура, свойства и применение”. Ташкент, 2018, 5–6 апреля. С. 94–96.
24. Юсупова Н. М., Гафурова Д. А., Мухамедиев М. Г. Химическая модификация поливинилхлорида гексаметилендиамином // Материалы Международной научной конференции “Непрерывное образование в устойчивом развитии: проблемы и решения”. Чирчик, 2019, 21–24 май. С. 420–421.
25. Yusupova N. M., Rustamov M. K., Gafurova D. A., Berdiyev S. D. Polivinilxlorid asosidagi sorbentga molibden ionlarining yutilish jarayoni kinetikasi va termodinamikasini tadqiq qilish // “O‘zbekistonda kimyo fanining rivojlanishi va istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent, 2020, 26-may. B. 42.